

Pierwsze stwierdzenie *Eurytoma gatesi* DELVARE, 2014 w Polsce (Hymenoptera: Chalcidoidea, Eurytomidae)

<http://doi.org/10.5281/zenodo.1420017>

PAWEŁ JAŁOSZYŃSKI

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, Polska
e-mail: scydmaenus@yahoo.com

ABSTRACT. First record of *Eurytoma gatesi* DELVARE, 2014 in Poland (Hymenoptera: Chalcidoidea, Eurytomidae).

Eurytoma gatesi DELVARE is recorded from Poland for the first time, based on specimens obtained by rearing from infested seeds of *Pseudotsuga menziesii* (MIRB.) FRANCO collected in the city of Poznań, Wielkopolsko-Kujawska Lowland. This species, described in 2014, is strictly associated with the Douglas fir and is most likely native of western North America; to date, it has been known from British Colombia, California, New Mexico and France.

KEY WORDS: Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae, *Eurytoma*, Poland, Wielkopolsko-Kujawska Lowland.

WSTĘP

Z Polski wykazano dotychczas 73 gatunki Eurytomidae, należące do sześciu rodzajów (WIŚNIEWSKI 1997, 2007, LOTFALIZADEH *et al.* 2012, JAŁOSZYŃSKI 2016, 2018). Przyczyny słabego stanu zbadania tej rodziny zostały podsumowane w poprzedniej pracy (JAŁOSZYŃSKI 2018). Rodzajem o największej liczbie gatunków występujących w Polsce jest *Eurytoma* ILLIGER, 1807. Obejmuje on bleskotki o ubarwieniu od żółtego do czarnego, których larwy są pasożytami larw błonkówek, chrząszczy, motyli, rzadziej pluskwiaków; lub fitofagami w nasionach wielu rodzin roślin (zarówno nago-, jak i okrytonasiennych) oraz w źdźbłach traw (LOTFALIZADEH *et al.* 2012). W Polsce dominują formy całkowicie czarne i rozwijające się jako pasożyty.

W niedawnej rewizji gatunków z grupy *E. morio* (DALVARE *et al.* 2014), opisano *Eurytoma gatesi* DELVARE, 2014. Gatunek ten jest interesujący z powodu biologii i rozmieszczenia. Grupa *morio* ma dość zróżnicowaną biologię; większość jej przedstawicieli to pasożyty larw chrząszczy ksylofagicznych, głównie korników. Jeden gatunek rozwija się wyłącznie na larwach ryjkowców wcześniej porażonych przez larwy gąsieniczników, również jeden gatunek jest pasożytem larw muchówek przyszcarkowatych, a jeden nearktyczny przedstawiciel tej grupy jest fitofagiem i jego larwy rozwijają się w nasionach sosny (DALVARE *et al.* 2014). Nowo opisana *Eurytoma gatesi* okazała się kolejnym wyjątkiem; jej larwy również są fitofagami i odżywiają się nasionami daglezi zielonej *Pseudotsuga menziesii* (MIRB.) FRANCO. Co więcej, *E. gatesi* została opisana na podstawie serii okazów pozyskanych z hodowli w Nearktyce i Palearktyce, z materiału zebranego w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych oraz

Francji. Autor opisu (DALVARE *et al.* 2014) przypuszcza, że jest to gatunek pochodzący z zachodniej części Ameryki Północnej, kolonizujący Europę w zasięgu powszechnie sadzonej w lasach i ogrodach daglezi.

MATERIAŁ I METODY

Szyszki daglezi zebrano zimą z podłoża pod drzewami; przechowywano je w ogrzewanym pomieszczeniu do czasu uzyskania imagines owadów rozwijających się w nasionach. Okazy dowodowe znajdują się w zbiorze autora, Wrocław. Oznaczenie zostało potwierdzone przez Gérarda Delvare (Centre de Biologie et de Gestion des Populations, Montferrier-sur-Lez, Francja), za co składam serdeczne podziękowania.

WYNIKI

Eurytoma gatesi DELVARE, 2014 (Ryc. 1–5)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: [XU31] Poznań, park miejski Cytadela; 6 ♀♀, 4 ♂♂ wyhodowane z szyszek *Pseudotsuga menziesii* (MIRB.) FRANCO zebranych 20.02.2017 (1 ♀) i 25.02.2018 (pozostałe osobniki); leg. cult. et coll. P. Jałoszyński.

Eurytoma gatesi jest jedynym znanym przedstawicielem rodzaju związanym rozwojowo z nasionami daglezi. Cechy pozwalające oznaczyć ten gatunek podane zostały przez DALVARE *et al.* (2014); poza charakterystyczną sylwetką samicy wyróżniają się na pierwszy rzut oka pokładelkiem o ciemnej nasadzie i czerwonym wierzchołku (cecha widoczna na Ryc. 4).

PIŚMIENNICTWO

- DELVARE G., GEBIOLA M., ZEIRI A., GARONNA A.P. 2014. Revision and phylogeny of the European species of the *Eurytoma morio* species group (Hymenoptera: Eurytomidae), parasitoids of bark and wood boring beetles. *Zoological Journal of the Linnean Society* 171: 370–421.
- JALOSZYŃSKI P. 2016. Pierwsze stwierdzenie *Systole hofferi* (KALINA, 1969) (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eurytomidae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 34(4): 54–56.
- JALOSZYŃSKI P. 2018. Trzy gatunki Eurytomidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) nowe dla Polski. *Acta entomologica silesiana* 26(015): 1–5 [online]. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1212269>
- LOTFALIZADEH H., DELVARE G., RASPLUS J.Y. 2012. Phylogenetic analysis of Eurytomidae (Chalcidoidea: Eurytomidae) based on morphological characters. *Zoological Journal of the Linnean Society* 151: 441–510.
- WIŚNIEWSKI B. 1997. Chalcidoidea (bez Mymaridae), In: RAZOWSKI J. (Ed.), *Wykaz Zwierząt Polski*, t. V. Wyd. ISEZ PAN, Kraków 5: 132–158.
- WIŚNIEWSKI B. 2007. Dodatki do fauny błonkówek (Insecta, Hymenoptera) Ojcowskiego Parku Narodowego. *Prądnik, Prace Muzeum Szafera* 17: 131–148.

Ryc. 1–5. *Eurytoma gatesi*, samica (1, 3–5) i samiec (2). Żywe osobniki (1, 2); głowa z przodu (3); ciało z boku (4) i z góry (5). Długość samicy: 3,1 mm; długość samca 2,9 mm.

Figs. 1–5. *Eurytoma gatesi*, female (1, 3–5) and male (2). Living individuals (1, 2); head in anterior view (3); body in lateral (4) and dorsal views (5). Body length of female: 3.1 mm; length of male: 2.9 mm..

Accepted: 7 September 2018; published: 17 September 2018

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>